

ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ХУҚУҚИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ

Бекзод Қуролович Маликов

Тошкент давлат транспорт унверситети катта ўқитувчиси

Махмуд Бекмуродов, Муроджон Эшқобилов

Тошкент давлат транспорт унверситети талабалари

АННОТАЦИЯ

Ҳуқуқий онг, шунингдек, жамият тараққиёти асосида юзага келган ва доимий равишда ўзгариб, ривожланиб турадиган объектив талаб ва эҳтиёжлар, мавжуд имкониятлар, шарт-шароитлар, Ҳуқуқий билимлар ва ҳуқуқий онгнинг юзага келиши, доимий равишда ривожланиб, такомиллашиб бориши ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: сессия, суд, камолот, бунёдкорлик, ҳуқуқ, Конституция, фуқаро, жамият, халқ, давлат, тоталитар, маъмурий, жиноят, маърифат

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан ҳуқуқий билим ва ҳуқуқий онгга эга бўлиш ҳар бир фуқаро, ҳар инсон учун биринчи даражали аҳамиятга эга эканлиги уқтириб келинмоқда. Унинг барча асарларида, нутқларида, Олий Мажлиснинг сессияларида, вилоятлар кенгашларидаги маърузаларида бу масаланинг долзарблиги қайта-қайта таъкидланаяпти. «Ҳар бир фуқаро, ҳар бир инсон, - дейди бу ҳақда у, - ўз ҳақ-ҳуқуқини яхши билиши ва уни ҳимоя қила олиши зарур. Одамларни ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий билимлар билан қуроллантириш асосий вазифалардан бири бўлиши шарт. Токи жамиятнинг ҳар қайси аъзоси ўз ҳуқуқи, ўз бурчи ва масъулиятини пухта билмас экан, уни ҳаётий эҳтиёж сифатида англамас экан, бизнинг ислоҳот, янгилашиш ҳақидаги барча сўзларимиз, саъй-ҳаракатларимиз бесамар кетаверади»[1]

Инсон жамият белгилаган, давлат қабул қилган қонунларни, мавжуд ҳуқуқий мезонларни билмасдан туриб, маънавий-ахлоқий етукликка эриша олмайди. Ҳуқуқий билим, ҳуқуқий онг ва маданият миллат етуклиги ва инсон баркамоллигининг энг муҳим, асосий омилларидан биридир.

Ҳуқуқшунос олимларнинг илмий асарлари, рисоалари, назарий мақолаларида ўринли таъкидланиб келинаётганидек, ҳуқуқий онг ижтимоий онгнинг алоҳида шаклидир.[2]

Хуқуқий онг ўзининг айрича томонлари, хусусиятларига эга. Ана шу жиҳатлари билан у ижтимоий онгнинг диний, ахлоқий, фалсафий, бадий ва бошқа шаклларида жиддий равишда фарқ қилади.

Республикамизнинг атоқли ҳуқуқшуносларидан А.Саидов ва У.Тожионов ҳуқуқий онг ижтимоий турмушда мавжуд бўлган, жамиятимизга хос турли-туман ҳолатлар йиғиндисини ўзида мужассамлаштириши ҳақида фикр юритиб шундай дейдилар: «Хуқуқий онг-ҳуқуқий ҳиссиётлар, туйғулар, ғоялар, қарашлар, баҳолар, йўл-йўриқлар, тасаввурлар ва фуқароларнинг Ўзбекистон Республикасига муносабатини кўрсатувчи, бу муносабат эса амалдаги ҳуқуққа, ҳуқуқий амалиётга, фуқаролар ҳуқуқлари ва бурчларига нисбатан, шунингдек, бошқа орзу қилинган ҳуқуқларга нисбатан бўлиши лозим ҳолатлар тизимидир».[3]

Ижтимоий турмушни ҳуқуқий бошқаришнинг зарур тартиби тўғрисидаги тушунчалар, тасаввурлар, ғоялар, қарашлар тизими бўлган ҳуқуқий онг ҳуқуқ билан диалектик бирликдадир. «Хуқуқий онг - ҳуқуқни англаш демакдир, одамларнинг ҳам амалдаги ҳуқуқ, ҳам уларнинг ўзлари истаган ҳуқуққа муносабатини ифода этадиган тасаввурлар ва ҳис-туйғуларининг мужассамидир. У табиатан ҳуқуқ билан муштаракдир ва шу сабабли мавжуд иқтисодий муносабатларга нисбатан иккиламчидир. Ҳуқуқий онг жамиятнинг, турли ижтимоий гуруҳларнинг объектив равишда келиб чиққан эҳтиёжлари ва манфаатларининг бевосита таъсирида шаклланади, ўзгариб турадиган объектив шароитлар ва жараёнлар таъсири остида доимий ривожланиб боради. Ҳуқуқий онг ижтимоий онгнинг бир қисмидир ва шу сабабли унга фалсафий ва сиёсий қарашлар таъсир этиб туради»[4]

Ҳуқуқий онг, ҳуқуқий билим ва тасаввурлар кишиларда ўз-ўзидан ёки тасодифий равишда пайдо бўлмайди. Уни инсоннинг туғма хусусияти дейиш ҳам тўғри эмас. Инсон онадан доно донишманд бўлиб туғилмайди. Кишилардаги ҳуқуқий онг, ҳуқуқий тушунча ва тасаввурлар, энг аввало, ижтимоий, сиёсий шарт-шароитлар ва жараёнлар таъсири остида, ташки муҳит таъсирида остида шаклланиб ва ривожланиб боради. Инсон атрофида содир бўлган воқеа ва ҳодисалардан ўзи учун тегишли хулосалар чиқармасдан, уларга ўзининг муносабатини билдирмасдан, баҳо бермасдан яшай олмайди. Ҳуқуқий масалаларга оид ҳодиса ва жараёнлар уни кўрган, билган кишилар онгида ўз изини, таъсирини қолдириши турган гап.[5]

Ҳуқуқий онг, шунингдек, жамият тараққиёти асосида юзага келган ва доимий равишда ўзгариб, ривожланиб турадиган объектив талаб ва эҳтиёжлар, мавжуд имкониятлар, шарт-шароитлар асосида ҳам шаклланади. Ҳуқуқий

билимлар ва ҳуқуқий онгининг юзага келиши, доимий равишда ривожланиб, такомиллашиб бориши чексиз жараёндир.

Ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий билимлар ҳосил бўлиши ва ривожланишда ўқиш-ўрганишнинг, амалий фаолиятнинг, аждодлар илмий мероси ва қадриятларининг, оилада, болалар боғчасида, жамоат жойларида, мактаблар, академик лицейлар ва касб-хунар коллежларида, институтлар ва университетларда бериладиган ҳуқуқий таълим-тарбиянинг аҳамияти беқиёсдир.

Ҳуқуқий тарбия фуқароларга, ҳар бир алоҳида инсонга, ҳар бир мактаб ўқувчиси ва институт, университет талабасига ҳуқуқий билимларни секин-асталик билан сингдириш ва миясига қуйишнинг энг муҳим, тарих синовидан ўтиб исботини топган усулидир.

Ҳуқуқий тарбия мураккаб ва кўп қиррали бўлиб, уни бир маъноли қилиб таърифлаб бўлмайди. Ҳуқуқшунос олимларнинг фикрларича, «ҳуқуқий тарбия-шахслар ва ижтимоий гуруҳларнинг ҳуқуқий онгига кўрсатиладиган, аниқ мақсадга йўналтирилган, ташкиллаштирилган, бошқариладиган, олдиндан режалаштирилган ва махсус ишлаб чиқарилган ҳуқуқий тарбия усуллари воситасида амалга ошириладиган педагогик таъсир жараёнидир».[6]

А.Саидов ва Тажиханов ҳуқуқий тарбия жараёнида одамлар онгига ҳуқуқий билимлар ва эътиқодлар сингдирилишини алоҳида таъкидлаб яна шундай дейдилар: «Демак, ҳуқуқий тарбия–фуқароларнинг онги ва руҳиятига таъсир қилишга қаратилган, режалаштирилган, бошқариладиган, уюштирилган, тизимли, мақсадга йўналтирилган, ҳозирги замон ҳуқуқшунослиги тасарруфида мавжуд бўлган турли хил ҳуқуқий тарбия шакллари, воситалари ва услубларидан фойдаланиб, фуқаролар онгида чуқур ва барқарор ҳуқуқий билимлар, эътиқодлар, эҳтиёжлар, қадриятлар, қонунга мос феъл-автор, одатларни шакллантириш жараёнидир»

Ҳуқуқий тарбия жараёнида тарбияланувчиларга маълум даражадаги ҳуқуқий билимлар, кўникмалар ва малакалар берилса, иккинчидан, уларга ҳуқуқий ғоялар, ҳиссиётлар, эътиқодлар шакллантирилади.

Ҳуқуқий тарбиянинг вазифаси одамларнинг онгида ҳуқуқнинг аҳамиятини, мақсадини тушунишни таъминлаш, уларга онгли равишда риоя қилиш зарурлигини шакллантиришдан иборат.

Ҳуқуқий таълим-тарбияда оила, оила тарбиясининг роли ва аҳамияти беқиёсдир дейилса, бизнинг фикримизча, ҳеч қандай муболаға бўлмайди. Оила шундай бир олий даражадаги маънавий қадрият, инсон қалбининг гавҳаридирки, унда эндигина дунёга келган фарзандлар қалби, вужуд-вужудига одоб-ахлоқ,

хуқуқий қонун-қоидалар асослари ҳақидаги илк тасаввур ва тушунчалар аста-секинлик билан сингдирила боради.

REFERENCES:

1. Беҳзоджон Куролович Маликов ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШДАГИ МУАММОЛАР // Academic research in educational sciences. 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-davlat-hizmatini-tartibga-solishdagi-muammolar> (дата обращения: 20.12.2022).
2. Маликов, Б. Қ. (2021). ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИГА ДОИР СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ. Scientific progress, 1(4), 207-212.
3. Маликов, Б. Қ., & Икромов, Д. Р. Ў. (2022). ШАРҚ ТАЪЛИМОТИДА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ ҒОЯЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 483-487.
4. Маликов, Б. Қ. (2021). ЁШЛАРНИ САЛБИЙ МАФКУРАВИЙ ТАХДИДЛАРДАН ХДМОЯ КИЛИШ-ДАЁТИЙ ЗАРУРИЯТ YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN VA TA'LIM ILMIY-METODIK JURNALI. ISSUE, 1(1), 202-206.
5. Маликов, Б. Қ., & Абдураимов, О. К. Ў. (2022). ХУҚУҚИЙ БАРКАМОЛЛИК ВА МАЪНАВИЯТ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 449-453.
6. Маликов, Б. Қ., & Дехқонбоев, Ш. Б. Ў. (2022). ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ ХУҚУҚИЙ ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ БАРПО ЭТИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 462-466.
7. Маликов, Б. Қ., & Эшқурбонов, А. И. Ў. (2022). АДОЛАТЛИ ЖАМИЯТДА ОДИЛ СУД СИФАТИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 467-472.
8. Маликов, Б. Қ., & Хамроқулов, Б. Қ. Ў. (2022). ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИДА ИНСОН ВА ТАБИАТ ҚАДРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 473-478.
9. Маликов, Б. Қ., & Хамроқулов, С. Қ. Ў. (2022). ИСЛОМ КАРИМОВ АСАРЛАРИДА КОНСТИТУЦИЯ ВА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ ҒОЯЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 479-482.
10. Маликов, Б. Қ., & Болиева, Н. Қ. Қ. (2022). ХУҚУҚИЙ НИГИЛИЗМНИНГ ИЖТИМОИЙ ХАВФИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 458-461.

11. Маликов, Б. Қ., & Бўриев, З. Б. Ў. (2022). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ХУҚУҚИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 454-457.
12. Qurolovich, M. B. (2023). ALISHER NAVOIYNING VATAN VA DAVLAT XIZMATCHISI SIFATIDAGI SIYOSIY QARASHLARI. PEDAGOGS jurnali, 27(1), 78-81.
13. Qurolovich, M. B. (2023). YOSHLARNING SIYOSIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI. PEDAGOGS jurnali, 27(1), 73-77.